

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xamraqulov Zafarjon Yigitaliyevich

TALABALARNING HUQUQNI MUHOFAZA QILUVCHI ORGANLAR XODIMLARI BILAN

UCHRASHUVLARINI TASHKIL ETISH ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

